

Profissão-Professor em Moçambique: Construção de Identidade e Valorização Social da Classe Docente

Valdimiro Samuel Moraisⁱ

Resumo

Depois da independência do país, em Junho de 1975, os professores eram tidos como aqueles que deviam (através da alfabetização de mais moçambicanos) ajudar na reconstrução do país. Isso fazia deles sujeitos de muito respeito e estima. Entretanto, com as mudanças sociais que aconteceram no país o que ditou a mercantilização do ensino, a figura do professor começa a ser colocada em causa e com isso uma conseqüente crise de identidade. Neste artigo reflecte-se sobre a profissão-professor com enfoque para a (re)construção de identidade e valorização social. Metodologicamente, a pesquisa é qualitativa, bibliográfica e documental. Da análise das erro colectadas sobre a temática, revelou-se que até a criação da Resolução 4/90, que aprova o Estatuto do Professor, era dever do professor contribuir com bons exemplos para que tivesse prestígio e valorização social e assim construir uma identidade condigna. Entretanto, revelou-se que condições de trabalho precário, salários desajustados ao contexto social e falta de progressões na carreira (citando apenas algumas situações) têm contribuído negativamente para o alcance do prestígio e valorização social. Revelou-se também que a revalorização social do professor depende de um trabalho conjunto entre o próprio professor, a comunidade educativa, os gestores educacionais e, também, dos próprios alunos.

Palavras-chave: Profissão-professor, Construção de identidade, Valorização docente, Moçambique.

Abstract

After the country's independence in June 1975, teachers were regarded as those who, through the literacy of more Mozambicans, should help in the reconstruction of the country. This made them individuals of great respect and esteem. However, with the social changes that occurred in the country, which led to the commodification of education, the figure of the teacher began to be questioned, resulting in a consequent identity crisis. This article reflects on the teaching profession, with a focus on the (re)construction of identity and social valorization. Methodologically, the research is qualitative, bibliographic, and documentary in nature. From the analysis of the data collected on the topic, it was revealed that until the creation of Resolution 4/90, which approves the Teachers' Statute, it was the teacher's duty to contribute through good examples in order to attain prestige and social recognition and thus build a dignified identity. However, it was also revealed that precarious working conditions, salaries misaligned with the social context, and lack of career progression (mentioning only a few situations) have negatively contributed to achieving prestige and social recognition. It was further revealed that the social revalorization of teachers depends on joint efforts involving teachers themselves, the educational community, educational managers, and students.

Keywords: Teaching profession, Identity construction, Teacher valorization, Mozambique.

1. Introdução

A profissionalização dos docentes em Moçambique é regulada por diversos dispositivos legais com destaque para a Resolução nº 4/90 que aprova o Estatuto do Professor. No número 14 do Artigo 11, da mesma Resolução, referente aos deveres gerais dos professores, está plasmado que – dentre outros – é dever o professor “contribuir com o seu exemplo e conduta para o prestígio e valorização social da função docente”. Este número nos demonstra que a valorização social do professor depende, em parte, de si, ao contribuindo com exemplos de boa conduta e depende também da comunidade educativa e da sociedade no geral.

A nossa premissa é que o professor, independentemente das alterações que ocorrem no ensino e na escola – existindo até autores que são a favor de sociedades sem escola, como Ivan Illich – a figura do professor é e continuará sendo de vital importância para/na sociedade. Neste sentido, é importante discutir sobre a (re)construção da sua identidade e a sua valorização. A problemática da profissão professor é discutida de diversas formas dependendo de contexto para contexto. Em países mais desenvolvidos, o problema é levantado face a possibilidade de se substituir a figura do professor pela “tecnologia”. Em países do terceiro mundo como é o caso de Moçambique, a discussão surge em torno da precariedade das condições de trabalho por exemplo, tal como veremos ao longo da pesquisa.

Seja como for, de acordo com Fernandes et. al. (2016) ultimamente, os professores têm tido pouco apoio social no seu trabalho, principalmente dos pais e/ou encarregados de educação. Mesmo com este pouco apoio, o professor é visto como *bode expiatório* e o responsável universal de todos os males do sistema social. De acordo com as mesmas autoras, esta é uma marca do nosso tempo.

Sobre o caso moçambicano, de acordo com o MINEDH (2017), esta situação nem sempre foi assim. Isto porque depois da independência do país em 1975, o professor era bem recebido no campo pela comunidade. Não só no campo, mas também em zonas urbanas do país (não fosse o professor o principal obreiro do *Homem Novo*, um sujeito libertado e livre do obscurantismo e analfabetismo, tal como defenderá a FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique), partido libertador.

De acordo com Silva et. al. (2014) após o período em que o professor foi visto como protagonista, houve, devido ao advento do capitalismo (quando as escolas passaram a atender às exigências mercadológicas, cabendo-lhes preparar os cidadãos para o mercado de trabalho) a desvalorização social do trabalho docente.

Este estudo parte, também, duma reconstrução histórica da profissão professor a partir do período socialista que começa no contexto da pós-independência do país até a década de 1990 e passa pelos problemas actuais da profissão em busca da revalorização da classe.

É dentro do que foi exposto acima que este artigo procura reflectir sobre a profissão professor em Moçambique através de dois pressupostos: (re)construção de identidades e valorização social da classe docente. Os resultados da pesquisa demonstram que para a construção de identidade, a mesma só é possível mediante a convergência de diversos factores como individuais (a aceitação das dificuldades enfrentadas e busca por possíveis soluções) estruturais (a valorização das condições de trabalho) e sociais (a devolução dos alunos aos professor por parte dos pais e/ou encarregados de educação). Outrossim, a investigação abre pistas para futuras pesquisas na luta pelo resgate da profissão-professor.

Este estudo é qualitativo na abordagem, bibliográfico e documental na técnica. Na componente bibliográfica destacam-se textos de Aliante & Mendes (2025), Cornélio (2018), Machado e Silva (2020) Silva (2013), entre outros referenciados na bibliografia final. No que toca aos documentos, o trabalho foi elaborado com base na Resolução 4/90 (Estatuto do Professor em Moçambique), MINEDH (2017), Constituição da República de Moçambique (2004).

O tratamento das informações contidas nos textos e documentos apresentados acima foi efectuado com ajuda da análise temática. Neste contexto, na fase inicial da pesquisa fez-se a busca e selecção dos documentos que iam ao encontro do tema proposto, isto na primeira quinzena do mês de Julho de 2025. Esta foi possível com base no Google Académico e alguns encontros que tivemos com alguns professores de uma escola de rede pública de Moçambique.

Assim, a busca académica foi feita com base nos seguintes descritores/relatores: profissão professor, profissão docente, identidade do professor, reconstrução da identidade do professor, (re)valorização social do professor.

2. Profissão-professor/docente: buscando conceitos

É importante buscar, numa primeira fase, o vocábulo do termo profissão. Etimologicamente, a palavra está associada a “*professio*”, do latim “*profiteri*” que significa confessar, testemunhar, declarar abertamente. Dessa palavra, provém, por exemplo, a expressão “profissões de fé”. Em sua gênese, o reconhecimento de uma “profissão” se dá a partir do saber professado e reconhecido em público (Machado e Silva, 2020).

A expressão “profissão” em sentido mais simples, designa uma actividade (ofício) produtiva, desempenhada por um/a profissional frequentemente qualificado/a ou especializado/a. Neste sentido, ele exerce a profissão com intuito de ser recompensado pelo trabalho exercido. A profissão exige, entre outros aspectos, a formação e especialização. A formação tem a ver com a área específica (formação de professores por exemplo) e a especialização envolve algo concreto (professor de Filosofia). Usamos o professor como exemplo porque é a profissão que discutimos no presente ensaio.

De acordo com Machado (1995) há consenso pelo menos, entre os teóricos (Moore, Wilesnky, Larson, Freidson por exemplo), de que a existência de corpo esotérico de conhecimento e a orientação para um ideal de serviços são dois atributos inquestionáveis para se definir uma profissão. Como já adiantávamos no parágrafo inicial deste tópico, há profissões e especializações.

A autora em destaque, chama os segundos de semiprofissões e não de especializações como adiantamos acima. Assim “a medicina, a advocacia, engenharia, os professores são consideradas profissões, enquanto os farmacêuticos, os enfermeiros são considerados semiprofissões” (Machado, 1995, p. 14).

Entretanto, o nosso foco é a profissão de professor/docente. Com efeito, cumpre ressaltar que o ofício de professor é muito anterior ao processo de criação dos primeiros centros de ensino ou instituições educadoras. De acordo com Novoa (1995), a profissão docente sofreu diversas designações ao longo da história. Tendo como base Portugal, o autor observa que no século XVIII buscava-se – no que toca profissão docente – esboçar o perfil do professor ideal, consequência do movimento

da estatização do ensino, sem mudar significativamente as motivações, as normas e os valores originais da profissão docente.

Isto porque a origem da docência enquanto profissão está associada às congregações religiosas. Basta olhar para o caso de Moçambique em que, segundo Mazula (1995), a educação formal em Moçambique estava ao cargo dos colonizadores (missionários). De acordo com o mesmo autor, a educação no tempo colonial era regida pelo Estatuto Orgânico das Missões Católicas Portuguesas de África e Timor. O foco do Estatuto era de garantir que as colónias fossem “civilizadas” e pudessem contribuir para o crescimento de Portugal. E os professores eram maioritariamente compostos por padres missionários.

Assim, nota-se que de acordo com o exposto acima, na fase inicial, as normas que regiam a profissão docente eram as leis da igreja (da igreja católica no caso de Moçambique no tempo colonial). Só depois do alcance da independência em Junho de 1975 é que o Estado passou a ter controlo sobre a educação e instituiu a educação como “[...] *direito e dever de cada cidadão*”, tal como é descrito no número 1 do Artigo 88, da Constituição da República de Moçambique (2004).

Uma profissão, deve então, partir da vocação, passando pela construção da identidade profissional, construída por meio de valores difundidos pela profissão, com respeito a normas e modelos. Assim denota-se ser importante olhar para a identidade do professor “geral” e do professor moçambicano. Trata-se da tentativa de (re)construir o professor ontem e hoje.

3. (Re)construindo identidades: breve olhar para o professor moçambicano

Pensamos na reconstrução ou construção da identidade do professor por causa da crescente desprofissionalização do professor nas últimas décadas. De acordo com Nóvoa (1995, p. 258) este processo de desprofissionalização se deve a diversos factores como “a expansão escolar, o aumento do pessoal docente, incertezas sobre as finalidades e o papel da escola, surgimento de correntes pedagógicas destacando-se a desescolarização, a educação permanente e a consolidação dos especialistas pedagógicos colocando à margem a competência dos professores”.

Silva (1996) constata que os processos acima mencionados tiveram diversas consequências para o professor tais como a desmotivação pessoal, o abandono da carreira e a insatisfação profissional. A proposta de saída para estes problemas DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18841998>

descritos acima, passa primeiro pela (re)elaboração de visões, a (re)construção de saberes, e, pela reconstrução da identidade do professor. Assim, é importante discutir sobre o conceito de identidade profissional do professor. A identidade no geral, deve ser visto como um processo que se constrói de forma intrínseca e extrínseca. No primeiro caso, remete-nos à construção da identidade sob o ponto de vista da motivação pessoal, interna. No segundo caso, são as influências sociais, das vivências e convivências. Dentro disso, nota-se que a identidade é um processo dinâmico.

De acordo com Gomes, et. al. (2013, p. 247) a identidade está relacionada com o ser-se reconhecido por si e pelos outros como um “*certo tipo de pessoa*”, num determinado contexto e na relação com os outros. Com efeito, segundo os mesmos autores, já agora relendo o trabalho de Já Gee (2000), advogam que a identidade é um processo que envolve quatro dimensões distintas mas que interagem. A primeira é a *identidade natural* (que reporta-se à origem do indivíduo no sentido dos atributos herdados) a segunda é a *identidade institucional* (refere-se à posição ocupada pelo indivíduo numa determinada organização), a *identidade discursiva* (a individualidade da pessoa em relação com os outros) e a *identidade de filiação* (que se constrói nos grupos de afinidade).

Ser professor é ser um sujeito aberto a constantes transformações. Isto se deve por meio de vários factores tais como o dinamismo dos conteúdos que ele lecciona, as transformações sociais constantes. Do mesmo jeito que o conhecimento é dinâmico, a profissão do professor também é. Autores como Pimenta e Anastasiou (2002) *apud* Gomes et. al. (2013, p. 248) por exemplo, observam que “a construção da identidade docente baseia-se nos valores de cada indivíduo, no modo como cada um constrói as suas histórias, no modo como cada um se situa no mundo”, acrescentamos nós, no modo como ele se relaciona com a escola (enquanto instituição formal e social).

A observância no modo de se relacionar socialmente é importante uma vez que a sociedade está em constante transformação, dia pós dia, e isso implica do professor constante transformação. Com eventos como o avanço da tecnologia por exemplos, os alunos já trazem consigo conteúdos e no processo de mediação o professor tem

a tarefa de “*separar o trigo do joio*” e essa separação só será possível mediante este acompanhamento que lhe é exigido.

Schaffel (2005) *apud* Silva (2013) demonstra que a construção da identidade se efectua sob dois processos fundamentais: a *atribuição da identidade* (pelas instituições e demais individualidades com as quais interagimos) e pela *interiorização activa* (que é individual). Assim sendo, não é possível compreendê-la, fora dos contextos sociais onde essa se delineia ou concebê-la como pronta e acabada, tendo em vista que sua construção e reconstrução ocorrem ao longo da existência de cada pessoa humana, por meio de sínteses sucessivas e provisórias.

Assim constata-se que a identidade –que no fundo se traduz no ser da coisa que o separa da outra – do professor vai variando em função das vivências. A nossa premissa é que em Moçambique – acredita-se que também em outros cantos do mundo – o professor desempenha “outras” diversas profissões na sua práxis-docente.

Com efeito, é possível então debruçar sobre as múltiplas funções do professor na escola pública moçambicana e na mesma senda questionar sobre se há consciência disso.

Do que foi exposto acima, o professor constrói sua identidade, no fundo, através de três elementos essenciais: as experiências sociais, a formação do professor (inicial e contínua/continuada) e o no contacto com o aluno. É no contacto com o aluno que as múltiplas funções se concretizam. Em escolas públicas, por causa dos poucos recursos, estas funções se multiplicam ainda mais. Assim,

Com as suas inúmeras funções, a Escola Pública Contemporânea tem exigido do professor, um ofício a ser cumprido além da sua formação profissional. Muitas vezes, o professor se sente convocado a desempenhar as funções de assistente social, enfermeiro, psicológico, conselheiro e orientador sentimental, entre outras (Cornélio, 2018, p. 40).

De acordo com o exposto acima, por exemplo, em escolas públicas em Moçambique o professor desempenha diversos papéis com destaque para o apoio aos alunos promovendo ajuda individualizada e inclusão. E por causa da situação económica desfavorável que muitos alunos vivem, os professores por vezes tem a tarefa de apoiá-los com materiais. Daí advém os papéis sociais que os professores devem desempenhar por causa dos problemas que o país enfrenta. Estes papéis, de

acordo com Aliante (2023) acabam causando no professor algum stress que acaba afectando a sua dignidade e colocando em causa a sua identidade social. De acordo com o mesmo autor, diversos são os relatos da sociedade civil denunciando perda de identidade dos professores moçambicanos que em tempos já foram vistos – e ainda são, por alguns – com muita estima.

No texto que segue, iremos observar alguns pressupostos que colocam em causa a identidade do professor moçambicano o que contribui negativamente para a sua identidade.

4. Pressupostos da(des)valorização social do professor e do professor moçambicano

A profissão professor em Moçambique – e no mundo – já foi uma das mais prestigiadas. Com efeito, de acordo com o MINEDH (2017) – hoje MEC –, o professor moçambicano já foi visto como um sujeito exemplar para a sociedade no geral e para a comunidade em particular. Depois da independência tal como constatou o MEC¹ esta profissão tinha a missão de ajudar na reconstrução do país e garantir a efectivação do ideal do *Homem Novo* (que devia romper com os pressupostos colonialistas de segregação, desaprovação por exemplo, e formar um homem livre do obscurantismo e analfabetismo).

Porém, actualmente o cenário face a valorização social do professor tem mudado devido à desconfiança que se tem sobre a profissão. Diversos factores contribuem para a desvalorização social dos professores como por exemplo: professores ditando respostas aos alunos para garantir percentagens politicamente correcto (caso do director adjunto pedagógico, da Escola Secundária de Muelé, em Inhambane, condenado há 2 anos de prisão, caso este reportado pela TV Sucesso, no dia 28 de Julho de 2025, televisão privada moçambicana) relatos de professores que se envolvem em esquemas de suborno.

De acordo com Cornélio (2018) a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) realizou em 2015 no Pisa – exame aplicado a cada triénio que busca medir a qualidade da educação nos países – um estudo que

¹ Ministério da Educação e Cultura que depois mudou de designação para Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) e recentemente, em 2025, voltou a designar-se MEC.

divulga de forma chocante o “índice zero” quanto à procura pelo Magistério entre os jovens de 15 anos. E de acordo com o estudo, “*nenhum jovem quer virar professor no Brasil*”. Assim, de acordo com a OCDE, a profissão de engenheiro contou com 20%, arquitecto/designer com 7.5%, Médico com 24.8%, desenvolvedor de softwares com 1.6%, profissional de direito com 17.90%, profissional social ou religioso com 7%, Escritor/Jornalista com 1.20%, artista 4%, profissional de exporte com 8,8%, profissional de saúde com 7%, professor secundário com 0% e professor primário também com 0%.

No caso de Moçambique, as percentagens mudam em função do status social dos alunos. De acordo com o estudo que fizemos numa das escolas da rede pública, a maior parte dos alunos que escolheram a profissão de professor é por falta de recursos. De acordo com os mesmos, só aceitam ser professores porque foram “mandados pelos pais”. Daí levantam-se questões como influencia dos pais e/ou encarregados de educação nas escolhas vocacionais dos filhos e o impacto que isto pode ter na práxis-docente, por exemplo.

De acordo com Cornélio (2018), a desvalorização social dos professores tem grande interferência político-ideológica. Ademais, acrescentamos nós, para o caso de Moçambique, relatos são inúmeros de professores envolvidos em escândalos eleitorais, por exemplo, o que acaba minando a sua “classe” e provocando uma desvalorização social.

Por sua vez, Nivagara (2013) *apud* Aliante (2025), constata que no caso de Moçambique, diversos factores contribuem para a desvalorização social do professor desde os baixos salários, falta de progressão na carreira e degradação das condições de trabalho. Com efeito, nestas condições é fácil prever que faltará em muitos docentes o desejo de ser o melhor – e recomendar os outros a seguirem a profissão – num grupo de profissionais em que a sociedade e o governo, em particular, não os asseguram uma vida pessoal, familiar e profissional com dignidade e respeito. Assim, socialmente outras profissões como a de engenheiros, juristas, encontram profissionais com desejo de melhorar as suas competências.

De certo é que, como abordamos acima, a profissão professor vive momentos de crise oriundos de diversos factores como a perda de autonomia [derivados da busca pelo politicamente correcto], salários desajustados à realidade social. Mesmo com

tudo isso ainda recaem responsabilidades sobre o professor tais como crises éticas e alunos que saem do ensino geral sem “saber ler e escrever”. Mediante este cenário, vamos tentar buscar algumas sugestões para a revalorização da classe docente.

5. Em busca da revalorização social

A nossa premissa parte do pressuposto segundo o qual a revalorização social deve passar primeiro pela revalorização individual. O professor deve reconquistar o seu lugar dentro da sala de aula e só depois reconquistar o seu estatuto no seio social. Reconquistar o espaço dentro da sala de aula passa pela actualização constante (reconhecer que a ciência é dinâmica e os alunos também; acompanhar os tempos), salvaguardar a sua integridade face aos escândalos sociais (evitando se meter em esquemas que lhe descredibilizam).

De acordo com Freitas et. al. (2009)*apud* Silva (2013, p. 6) o professor deve desenvolver atitudes de questionamento, reflexão, experimentação e interacção que fomentam a mudança. Assim os mesmos autores afirmam que “é no trabalho e pelo trabalho que o professor se define como professor”. Na mesma senda, Machado e Silva (2020) observam que os professores devem estar focados na capacidade de mediação do conhecimento e na possibilidade de transformação social.

Outra proposta para a revalorização do professor passa por um conjunto de acções apresentadas por Freire (2014) em *Pedagogia da Autonomia*. Com efeito, o professor deve ser dotado de uma rigorosidade metódica, constante pesquisa, respeito pelos saberes dos educandos, reflexão crítica da sua praxis pedagógica, ser curioso, ter consciência de que a aprendizagem é um projecto inacabado.

Mas temos consciência de que a revalorização social do professor não depende só dele, principalmente para o caso de Moçambique. Tal como concluem Aliante e Mendes (2025) no seu trabalho sobre a “valorização docente no período da implementação da política de massificação da educação básica pública e das reformas curriculares em Moçambique (2004 - 2022)” os professores enfrentam problemas nas condições de trabalho, como infraestruturas escolares debilitadas e meios de ensino insuficientes. Mais do que isso, os professores sofrem pressões por parte das intuições centrais que precisam de “resultados” o que acaba por influenciar a sua capacidade de manter os alunos de forma centrada.

Outro factor fundamental que colocou em causa a valorização da classe docente no período pós-independente – até hoje – foi o neoliberalismo. As parcerias que o Estado criou com organismos internacionais como o Banco Mundial, O Fundo Monetário Internacional e a UNESCO (Fundo das Nações Unidas para a Infância (United Nations International Emergency Fund), fez com que o mesmo Estado tivesse pouca decisão sobre a educação em relação a essas organizações. Com isso, funcionava a máxima económica de “quem paga manda”. Os valores socioculturais foram afectados e a valorização do professor ficou beliscada o que se verifica até hoje.

Portanto, é preciso “devolver os alunos aos professores” para que os professores possam devolver os mesmos à sociedade. A revalorização da classe docente em Moçambique é um trabalho conjunto entre os professores e a sociedade no geral.

6. Considerações finais

O artigo pretendeu reflectir sobre a profissão-professor em Moçambique com destaque para a (re)construção de identidade e valorização social. A análise incidiu sobre o modo como os professores da actualidade se comportam, o modo como constroem o seu dia-a-dia enquanto mediadores do processo de ensino e aprendizagem, e o mais importante, o modo como são encarados socialmente.

Com base nos resultados que obtivemos da pesquisa, o professor Moçambicano acaba desempenhando diversas funções na escola tais como assistente social, conselheiro, orientador sentimental, enfim, acaba sendo um segundo pai. E neste acúmulo de funções, o professor acaba desempenhando diversos papéis sociais e com isso, desenvolvendo situações de stress. Este stress é causado pela desvalorização social com casos em que “nenhum aluno quer ser professor em Brasil” como demonstrou o relatório da OCDE, citado por Cornélio (2018). No caso de Moçambique o cenário é um pouco diferente não pelo amor à profissão, mas pela necessidade de emprego (professores que são professores só porque não tem outra opção – professores por encomenda).

Vários factores confluem para a desvalorização social tais como a falta de progressão na carreira, degradação das condições de trabalhos e baixos salários. Estes factores desmotivam o professor e acabam colocando em crise a sua identidade.

Referências bibliográficas

- Aliante, G. & Mendes, J. M. R. (2025). *Valorização docente no período da implementação da política de massificação da educação básica pública e das reformas curriculares em Moçambique (2004 - 2022)*. Revista de Centro de Educação. ISSN: 1984-6444 | <http://dx.doi.org/10.5902/1984644486679>.
- Aliante, G. (2023). *Descortinando o adoecimento mental de professores do ensino geral da rede pública em Nampula, Moçambique*. Tese de Doutorado em Psicologia Social e Institucional. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
- Cornélio, W. F. (2018). Profissão-Professor: identidade, contradições e o trabalho docente. *Evidência*, Araxá, v. 14, n. 14, p. 37-45.
- Fernandes, L. M. de C.; França, L. B. & Caldas, I. F. P. (2016). *Profissão docente: concepções e imagens do ser professor*. III CONEDU.
- Freire, P. (2014). *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. 49ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
- Gomes, P. M. S; Pereira, C. P. P; Pereira, A. L & Batista, P. M. F (2013). *A identidade profissional do professor: um estudo de revisão sistemática*. Rev Bras Educ Fís Esporte. São Paulo.
- Machado, L. B. & Silva, M. C. da. (2020). A profissão docente nas representações sociais de professores iniciantes de ensino médio. *Revista Exitus*. Santarém/PA, Vol. 10, p. 0-28.
- Machado, M. H. (1995). *Sociologia das profissões: uma contribuição ao debate teórico*. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ. p. 13-33.
- Mazula, B. (1995). *Educação, cultura e ideologia em Moçambique: 1975-1985*. Edições Afrontamento.
- Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (2017). *Estudo holístico da situação do professor em Moçambique*. Maputo: MINEDH.

Moçambique (2004). *Constituição da República*. Assembleia da República.

Nóvoa, A. (Org) (1995). *Profissão professor*. Porto, Editora Porto.

Resolução nº 4/90: Aprova o Estatuto do Professor na República de Moçambique.
Boletim da República. Serie Número 26.

Silva, A. M. M. (1996). *A formação do professor: um debate necessário*. Resenha. R. Fac. Educ. São Paulo, v.22, n2. p. 257-262.

Silva, D. L. A da. (2013). *Da percepção à opção: reflexões sobre a profissão docente*. VII Colóquio Internacional sobre “Educação e Contemporaneidade”.

Silva, M. da C. V. da.; Aguiar, M. da C. C. de. & Monteiro, I. A. (2014). *Identidade profissional docente: interfaces de um processo em (re)construção*. PERSPECTIVA, Florianópolis, v. 32, n. 2, 735-758.

ⁱ Mestrando em Educação e Currículo pela Universidade Save, Professor do Magistério Secundário no Ministério da Educação, <https://orcid.org/0009-0009-5962-5623>, valdimiromoraisvs@gmail.com